

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336029>
УДК 625.12.033.38

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

З.В. Кахаров,

доц. кафедры инженерии железных дорог
e-mail: zumi1525@mail.ru

Н.Б. Кодиров,

асс. кафедры инженерии железных дорог»,
ТГТУ,
г. Ташкент

Аннотация: В статье описывается использование образовательных технологий как дистанционного образования и дистанционного обучения, а также систем открытого обучения. Приведены сильные и слабые стороны технического средства обучения, гибкая комбинация технических средств или уравновешенный баланс средств обучения, как - лучший способ их использования.

Ключевые слова: образования, дистанционное обучения, образовательные технологии, информационные технологии

APPLICATION OF MODERN ORGANIZATIONAL FORMS OF TRAINING AT THE UNIVERSITY

Z.V. Kakharov,

Associate Professor of the Department "Railway Engineering"
e-mail: zumi1525@mail.ru

N.B. Kodirov,

Assistant of the Department railway engineering,
TSTU,
Tashkent

Annotation: The article describes the use of educational technologies such as distance education and distance learning, as well as open learning systems. The strengths and weaknesses of a technical learning tool, a flexible combination of technical means or a balanced balance of learning environments are given, as is the best way to use them.

Keywords: education, distance learning, educational technology, information technology

В настоящее время созданы все предпосылки, обеспечивающие постоянное совершенствование обучения и духовно-нравственного воспитания студентов.

В высшей школе сформировался высококвалифицированный преподавательский коллектив, из них более половины докторов и кандидатов наук страны. Осуществлены важные мероприятия по созданию государственных образовательных стандартов, обновлению и улучшению учебных планов и программ, подготовке специалистов с учетом достижений научно-технического прогресса, внедрению в практику обучения новых педагогических и информационных технологий [1-5].

Эффективное решение задач проектирования, образовательных технологий на этапе структурного синтеза зависит от учета исторического опыта, от знания того, как и какие возникали организационные формы обучения, как они изменялись и совершенствовались, какие этапы проходили в своем развитии. На необходимость исторического подхода к изучению педагогических явлений указывает целый ряд педагогов. Так, Щукина Г.И. пишет: "... получение такого рода знаний о педагогических явлениях в целом с учетом диалектики их развития является одной из главных задач методологических исследований в педагогике" [6-9]. Поэтому, считаем крайне важным, проследить возникновение, состояние и развитие форм организации учебной работы с древнейших времен до наших дней, выявить исторические закономерности развития организационных форм обучения. Такой анализ поможет глубже осознать особенности организационных форм обучения, выбрать в практике работы оптимальные их формы, предупредить возможные ошибки в их выборе. Наибольший интерес представляют такие формы

обучения, которые получили более или менее заметное распространение, вышли из стадии единичных попыток и опытов и которые вместе с тем являются наиболее типичными в целой массе стремлений установить новые формы. Необходимо проследить, как в истории школы изменялись формы обучения в зависимости от содержания, целей и задач обучения, которые ставило общество перед школой. Проследив развитие организационных форм обучения можно установить, как должны изменяться, совершенствоваться старые формы и применяемые ныне формы обучения с целью их использования, наметить перспективные тенденции их дальнейшего развития на современном уровне.

Использование образовательных технологий наиболее интенсивно происходит в системах дистанционного образования (СДО) и дистанционного обучения (ДО), а также системах открытого обучения (ОО), иногда называемых виртуальными вузами (Ивановский государственный энергетический университет (URL8), Виртуальный Педагогический Институт {Ахаян А.А., Берлина Т.Р., Лаптев В.В., 1998}). Там, где различия между понятиями СДО, ДО и ОО несущественны, мы будем использовать обобщенный термин - СДО. Освоение этих форм обучения, как инновационных стратегий получения знаний, интегрирует в себе проблемы из различных областей, которые можно условно разделить на организационные, технологические, методологические, психологические лингвистические и философские. Поэтому закономерно, что эта область, образования объединяет вокруг себя специалистов с различными подходами, и опытом. Здесь будут рассмотрены организационные и методологические, вопросы образовательных технологий с позиций их освоения педагогом-практиком высшей школы.

Образовательные технологии и технические средства обучения не могут быть плохими или хорошими сами по себе, или лучше или хуже при, сравнении одних с другими. Получение эффективности, интенсивности активизации или оптимизации педагогического процесса обучения и взаимодействия зависит только от того, как они используются, какие задачи решают. Каждое техническое средство обучения имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому гибкая комбинация технических средств или уравновешенный баланс сред

обучения (печатной, аудио, телевизионной, компьютерной) - лучший способ их использования. Методологическая задача оценки таких результатов обучения с применением образовательных технологий по сравнению с традиционными формами и методами обучения остается нерешенной. Так, анализ публикаций в отечественных и зарубежных журналах в данной области показывает, что количественный и качественный анализ эффективности, интенсивности, активизации или оптимизации обучения и взаимодействия с использованием образовательных технологий содержат не более 20 % исследований (Розина И.Н., 1999).

В настоящее время выделяются шесть моделей дистанционного обучения в зависимости от форм и методов обучения, получивших наибольшее распространение в мировой практике.

1. Обучение по типу экстерната: обучение, ориентированное на школьные или вузовские (экзаменационные) требования и предназначенное для учащихся и студентов, которые по каким-то причинам не могут посещать стационарные учебные заведения. Именно по этому принципу в 1836 году был организован Лондонский университет, основной задачей которого в те годы была помощь и проведение экзаменов на получение тех или иных аттестатов, степеней и пр. для учащихся, студентов, не посещавших обычные учебные заведения. Эта задача сохранилась и поныне наряду с стационарным обучением студентов.

2. Университетское обучение на базе одного университета: система обучения для студентов, которые обучаются не стационарно, а на расстоянии, заочно или дистанционно, т.е. используя новые информационные технологии, включая компьютерные телекоммуникаций. Такие программы для получения разнообразных аттестатов образований разработаны во многих ведущих университетах мира. Так, Новый университет Южного Уэльса в Австралии проводит заочное и дистанционное обучение для 5000 студентов, тогда, как стационарно в нем обучается 3000 студентов. Студентам предлагается помимо печатных пособий аудио- и видеокассеты, разработанные ведущими преподавателями этих университетов.

3. Сотрудничество нескольких учебных заведений: система подготовки специалистов одновременно в рамках программ

заочного/дистанционного обучения нескольких университетов или других организаций системы образования, что позволяет сделать обучение более профессионально качественным и менее дорогостоящим. Подобная практика реализована, например, в межуниверситетской телеобразовательной программе Кеприкон (Capricorn Interuniversity Teleducation Program, 1990), в разработке которой приняли участие университеты в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили и Парагвае. Другим примером подобного сотрудничества как в разработке, так и в использовании такого рода программ может служить программа " Содружество в образовании" (Commonwealth of education, 1992), главной задачей которой является дать возможность любому гражданину из стран

4. Автономные образовательные — учреждения: специально созданные для целей дистанционного обучения образовательные учреждения ориентированы на разработку мультимедийных курсов. В их компетенцию входит также и оценка знаний и аттестация обучаемых. Самым крупным подобным учреждением является Открытый университет (The Open University) в Лондоне. В США примером такого университета может служить Национальный технологический университет (штат Колорадо), который готовит студентов по различным инженерным специальностям совместно с 40 инженерными колледжами.

5. Автономные обучающие системы: обучение в рамках подобных систем ведется целиком посредством телевизионных или радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий. Примерами такого подхода к обучению на расстоянии могут служить американо-самоанский телевизионный проект, проект обучения математике никарагуанского радио, др.

6. Неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе мультимедийных программ: программы, ориентированные на обучение взрослой аудитории, тех людей, которые по каким-то причинам не смогли закончить школьное образование. Такие проекты могут быть частью официальной образовательной программы, интегрированными в эту программу (примеры таких программ существуют в Колумбии), или специально ориентированные на определенную образовательную цель (например, Британская программа грамотности), или нацеленные на профилактические

программы здоровья, как например, программы для развивающихся стран.

В процессе становления дистанционного обучения могут появиться мо которые в случае необходимости должны быть быстро включены в систему дистанционного обучения. Примером таких новых моделей могут служить объектно-ориентированные или проектно-информационные модели обучения. В числе организационных форм обучения в этих моделях будут использоваться телеконференции, позволяющие уяснить задачу и проблему осваиваемой области жизни; информационные сеансы, в процессе которых студенты работают с информационными полями из различных банков знаний и баз данных; проектные работы, позволяющие, используя полученную информацию, создавать фрагменты виртуальных миров, соответствующих познаваемой области жизни, проводить анализ случая, деловые и имитационные игры, тренинги, проблематизацию теорий; дискуссии, "полевые занятия" (воскресные школы), которые позволят реализовать социализацию и экологизацию получаемого знания. Все перечисленные формы предполагают высокий уровень индивидуализации обучения, не исключаяющий делового общения как с сокурсниками, так и с ведущими специалистами в данной области знаний.

Эти формы выступают как организационные формы обучения. Однако в них принципиально изменяется способ представления и усвоения знаний, а также форма взаимодействия между студентом и преподавателем, в рамках которых реализуется содержание и методы обучения. Источником информации в такой модели являются базы данных, банки данных и книги; координатором учебного процесса - преподаватель, а интерпретатором знания – сам студент.

Список литературы

- [1] Антипова М.В. Формы организации обучения. / М.В. Антипова – М.: МарГТУ, 2011. 16 с.
- [2] Кукушкин В.С. Теория и методика обучения. / В.С. Кукушкин - Ростов Д/н.: Феникс, 2005. 474 с.

[3] Инновационные технологии в преподавании общетехнических дисциплин / З.В. Кахаров и др. // Научный форум: педагогика и психология. – 2021. 37-40 с.

[4] Кахаров З.В. Принципы и механизмы слияние образования, науки и производства в технических вузах / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Международное сотрудничество: опыт, проблемы и перспективы. – 2021. 65-67 с.

[5] Кахаров З.В. Развитию теории и методики дистанционного образования / З.В. Кахаров, А.Ю. Хамроев // The Scientific Heritage. – 2022. №. 84-4. 26-28 с.

[6] Кахаров З.В. Использование инновационные технологии в преподавание специальных технических дисциплин / З.В. Кахаров // International Independent Scientific Journal. – 2020. №. 11-1. 32-35 с.

[7] Кахаров З.В. Дистанционная форма организации самостоятельной работы студентов / З.В. Кахаров // Сб. ст. по итогам Международной научно-практической конференции г. Киров, РФ-Стерлитамак: АМИ. – 2020.

[8] Матвеева Т.А. Инновационная образовательная технология формирования базовых компетенций студентов. / Т.А. Матвеева // Высшее образование в России. – 2007. №7. 28-32 с.

[9] Мирханова М.М., Кахаров З.В. Использование компьютерных технологий в подготовки инженеров на базе современных информационных технологий / М.М. Мирханова, З.В. Кахаров // Инновационные подходы в современной науке. – 2018. 122-125 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antipova M.V. Forms of organization of training. / M.V. Antipova - M.: MarGTU, 2011. 16 p.

[2] Kukushkin V.S.. Theory and methods of teaching. / V.S. Kukushkin - Rostov D / N .: Phoenix, 2005. 474 p.

[3] Innovative technologies in teaching general technical disciplines / Z.V. Kakharov and others // Scientific forum: pedagogy and psychology. – 2021. 37-40 p.

[4] Kakharov Z.V. Principles and mechanisms of the fusion of education, science and production in technical universities / Z.V.

Kakharov, N.B. Kodirov // International cooperation: experience, problems and prospects. – 2021. 65-67 p.

[5] Kakharov Z.V. Development of the theory and methods of distance education / Z.V. Kakharov, A.Yu. Khamroev // The Scientific Heritage. – 2022. no. 84-4. 26-28 s.

[6] Kakharov Z.V. The use of innovative technologies in the teaching of special technical disciplines / Z.V. Kakharov // International Independent Scientific Journal. – 2020. no. 11-1. 32-35 s.

[7] Kakharov Z.V. Remote form of organization of independent work of students / Z.V. Kakharov // Sat. Art. according to the results of the International Scientific and Practical Conference Kirov, RF-Sterlitamak: AMI. – 2020.

[8] Matveeva T.A. Innovative educational technology for the formation of basic competencies of students. / T.A. Matveeva // Higher education in Russia. - 2007. No. 7. 28-32 s.

[9] Mirkhanova M.M., Kakharov Z.V. The use of computer technologies in the training of engineers based on modern information technologies / M.M. Mirkhanova, Z.V. Kakharov // Innovative approaches in modern science. – 2018. 122-125 p.

© З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров, 2022

Поступила в редакцию 25.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Кахаров З.В., Кодиров Н.Б. Применение современных организационных форм обучения в вузе // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 84-91. URL: <https://ip-journal.ru/>